

УДК 378:004

Андрієвська Віра

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0003-1632-4045>

Єрмоєнко Тетяна

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕРЕЖНОЇ ПЛАТФОРМИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ CANVA

Анотація. Статтю присвячено дослідженню проблеми використання дидактичного потенціалу мережної платформи графічного дизайну Canva. Висвітлено функціональні можливості платформи: потужна добірка якісних шаблонів, вбудований професійний дизайн освітнього контенту, додатки Canva на основі штучного інтелекту. Показано переваги використання платформи Canva щодо створення дидактичних матеріалів із відеосупроводом. Уточнено можливості Canva щодо організації спільної роботи школярів в межах віртуальних класів. Наведено приклади використання мережної платформи графічного дизайну Canva в навчальному процесі.

Ключові слова: дидактичний потенціал; мережна платформа; Canva.

Постановка проблеми. В умовах нового формату освітньої системи в Україні, що пов'язано із особливим правовим режимом в країні, безпековою ситуацією під час дії воєнного стану, проблемним питанням залишається організація ефективного навчання в закладах освіти відповідно кризовим викликам. У цьому контексті на увагу заслуговує використання мережних технологій, які надають змоги швидко, зручно організувати навчання з обмеженням кількості аудиторних занять і створити відкрите сучасне освітнє середовище.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми використання мережних технологій у навчанні присвячені роботи

Л. Білоусової, А. Веліховської, Т. Галкіної, А. Яцишин та ін. Визначаючи мережні технології як сукупність форм, методів, ІКТ-засобів адміністрування і навчання, що забезпечують організацію освітнього процесу на відстані, також звертається увага, що сьогодні такі технології виступають і своєрідним імперативом установа новий порядку одержання знання [1-2]. Водночас, сьогоднішня невизначеність, пов'язана, зокрема, з новими реаліями функціонування системи освіти в умовах воєнного стану, загострює проблему практичного використання новітніх засобів мережних технологій, які надають змоги ефективно розширити форми організації сучасного освітнього простору. Серед таких мережних технологій на особливу увагу заслуговує мережна платформа графічного дизайну Canva.

Мета роботи полягає у висвітленні дидактичного потенціалу мережної платформи графічного дизайну Canva як інструменту створення відкритого освітнього середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. Досліджуючи дидактичний потенціал Canva, перш за все звернемо увагу, що однією з переваг використання Canva є безкоштовність платформи для освітян — “Canva for Education”. Учителем може бути використано Canva для різних потреб: планування освітнього процесу, розробка дидактичних матеріалів, організація відкритої комунікації як з колегами, так і з здобувачами освіти тощо. Водночас, зручність інтерфейсу, зрозумілість елементів управління, наявність інтерактивної Canva-підтримки не вимагає від користувачів платформи (педагогічні працівники, здобувачі освіти) опанування додаткових навичок роботи з нею. Структура стартової сторінки представлена повним переліком цифрового інструментарію Canva (презентації, інфографіка, комікси, плани уроків, конспекти уроків, дописи в соціальних мережах, резюме, логотипи, фотоколажі, карти знань, календарі, робочі аркуші тощо).

Функціонал мережної платформи графічного дизайну Canva багатогранний, зокрема:

- *потужна добірка якісних шаблонів;*

- вбудований професійний дизайн освітнього контенту (рис. 1);

Рис. 1. Дизайн освітнього контенту

- відкритий доступ до різних додатків на основі штучного інтелекту в межах платформи, що надає змоги як вчителям, так і здобувачам освіти легко створювати унікальний контент (тексти, графічні зображення, відео тощо) при розробці презентацій, обкладинок для книжок, анімацій для соціальних мереж, інфографіки і т.ін. Наприклад, на малюнку "“Sketch up to Life” від Canva" (рис. 2) показано поетапне створення унікального зображення за допомогою додатку “Sketch up to Life” на основі штучного інтелекту. Таке генерування зображень за особистими ескізами (задумом) надає змоги продемонструвати послідовність (алгоритм) роботи над художнім образом: пошук ідеї (задуму), фіксація задуму (розробка ескізу), поетапний опис задуму для надання конкретних “вказівок штучному інтелекту” з метою генерування задуму в цифровий формат. Проте, звернемо увагу, що генерування таких унікальних зображень передбачає уточнення із школярами питання авторського права. Так, під час обговорення з учнями поняття “авторське право”

доцільно звернути увагу на те, що “для забезпечення авторських прав у нашій країні, як і більшості країн світу, існує відповідний закон. Оскільки в сучасному світі багато авторів “виставляють” свої твори в Інтернеті для вільного користування, то Закон України “Про авторське право і суміжні права” стосується не лише друкованих книг, фотографій та інших творів, а й тих матеріалів, що містяться в Інтернеті” [3]. Водночас є і винятки. Ключовим моментом є саме визначення авторства робіт, які створені за допомогою штучного інтелекту, наприклад, “Sketch up to Life” від Canva.

Рис. 2. “Sketch up to Life” від Canva

Дидактичний потенціал Canva надає змоги якнайефективніше забезпечити безперервність освітнього процесу, наприклад, засобами створення дидактичних матеріалів із відеосупроводом. Такий супровід підсилює змістове наповнення матеріалів, утримує увагу школярів на певному моменті, позитивно впливає на емоційну сферу здобувачів освіти, адже “присутність” вчителя на відео створює атмосферу персоналізованості навчання, імітує “живий” зв’язок із

вчителем. Крім того, на особливу увагу заслуговує потенціал Canva щодо організації спільної роботи школярів в межах віртуальних класів Canva. Така робота передбачає, наприклад, спільне редагування змісту дидактичних матеріалів, змінення дизайн-елементів тощо.

Висновки. Отже, використання дидактичного потенціалу мережної платформи графічного дизайну Canva є достатньою умовою для формування сучасного відкритого освітнього середовища.

Список використаних джерел

1. Веліховська А. Б. Удосконалення системи професійної діяльності методисті засобами мережних технологій : дис. кандидата пед. наук: 13.00.04. К. 2011. 260 с
2. Галкіна Т. Використання мережних технологій в практиці освітньої підготовки та перепідготовки військових лікарів. Новий Колегіум. 2022. № 33 (108). URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8436>
3. Завантаження даних з Інтернету. Авторське право. URL: <https://www.miyklas.com.ua/p/informatica/5-klas/merezhevi-tekhnologiyi-ta-internet-326747/robo-ta-z-informatciyeiu-v-interneti-326144/re-fe914491-a191-469e-82c4-7b89e21638bc>

DIDACTIC POTENTIAL OF GRAPHIC DESIGN ONLINE PLATFORM CANVA

Andriievskaya V., Yeromenko T.

Abstract. The article is devoted to the study of the problem of using the didactic potential of the Canva graphic design network platform. Functional capabilities of the platform are highlighted: a powerful selection of quality templates, built-in professional design of educational content, Canva applications based on artificial intelligence. The advantages of using the Canva platform for creating didactic materials with video support are shown. Canva's possibilities for organizing the joint work of schoolchildren within virtual classes have been specified. Examples of the use of the Canva graphic design network platform in the educational process are given.

Keywords: Didactic Potential; Network Platform; Canva.